

A IMPORTÂNCIA DAS ARTES VISUAIS PARA A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I

10.5281/zenodo.13625085

Sueli Alves Pereira

RESUMO: Tendo em vista a relevância social e a contribuição acadêmica das Artes Visuais para o desenvolvimento integral das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental I, o presente artigo propõe analisar como as Artes Visuais influenciam o processo de aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças. Para tanto, foi necessário identificar os principais benefícios das Artes Visuais para o desenvolvimento cognitivo das crianças, investigar como as Artes Visuais podem contribuir para o desenvolvimento emocional das crianças, e analisar as práticas pedagógicas recomendadas para a integração dessas atividades no currículo escolar. Realizou-se, então, uma pesquisa bibliográfica. Diante disso, verificou-se que as Artes Visuais melhoram o desenvolvimento cognitivo ao aprimorar habilidades como pensamento crítico e criatividade, contribuem significativamente para o desenvolvimento emocional, ajudando na expressão de sentimentos e aumento da autoestima, e desempenham um papel fundamental no desenvolvimento social, incentivando a colaboração e o respeito às diferenças culturais e individuais. Foi possível concluir que a integração efetiva das Artes Visuais no currículo escolar pode promover um desenvolvimento mais holístico e inclusivo das crianças.

Palavras-chave: Artes Visuais, Desenvolvimento Infantil, Ensino Fundamental I, Metodologias Pedagógicas.

THE IMPORTANCE OF VISUAL ARTS FOR CHILDREN'S LEARNING IN THE EARLY YEARS OF ELEMENTARY SCHOOL I

ABSTRACT: In view of the social relevance and academic contribution of the Visual Arts to the integral development of children in the early years of Primary School, this article aims to analyze how the Visual Arts influence the learning process and the integral development of children. To this end, it was necessary to identify the main benefits of the Visual Arts for children's cognitive development, investigate how the Visual Arts can contribute to children's emotional development, and analyze the pedagogical practices recommended for integrating these activities into the school curriculum. A bibliographical survey was then carried out. As a result, it was found that the Visual Arts improve cognitive development by enhancing skills such as critical thinking and creativity, contribute significantly to emotional development by helping to express feelings and increase self-esteem, and play a fundamental role in social development by encouraging collaboration and respect for cultural and individual differences. It was possible to conclude that the effective integration of Visual Arts into the school curriculum can promote a more holistic and inclusive development of children.

Keywords: Visual Arts, Child Development, Primary School, Pedagogical Methodologies.

¹ Licenciada em Pedagogia (2011) pelo Centro Universitário Sant'anna – SP – Capital. Atualmente atua como Professora de Educação Infantil na rede municipal de São Paulo. E-mail: sueli123.santos@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A importância das Artes Visuais para a aprendizagem das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental I tem sido amplamente reconhecida por educadores e pesquisadores. Nesse período crucial de desenvolvimento, as crianças estão em uma fase de intensa exploração e descoberta, e as atividades artísticas oferecem uma maneira única de expressar suas percepções e emoções.

Através de práticas como desenho, pintura e escultura, as crianças não só aprimoram suas habilidades motoras finas, como também passam a comunicar ideias de maneira criativa e original, estimulando assim a imaginação, o pensamento crítico e a capacidade de resolver problemas de maneira inovadora.

Diante disso, este artigo se justifica pelos benefícios que as Artes Visuais desempenham como um papel essencial no desenvolvimento emocional das crianças. As atividades artísticas proporcionam um espaço seguro para que as crianças explorem e expressem seus sentimentos, o que pode contribuir significativamente para uma melhor compreensão e regulação emocional. A prática da arte permite que as crianças experimentem sucesso e frustração de forma controlada, ajudando-as a desenvolver resiliência e autoestima. Em um ambiente escolar muitas vezes marcado por demandas acadêmicas intensas, as Artes Visuais oferecem uma válvula de escape saudável e construtiva, promovendo o bem-estar emocional.

As atividades artísticas frequentemente envolvem trabalho em grupo, incentivando desenvolvimento colaborativo e comunicativo entre as crianças. Projetos coletivos ensinam as crianças a valorizarem diferentes perspectivas e a respeitar as contribuições dos colegas, desenvolvendo habilidades sociais essenciais para a vida em comunidade. Além disso, a exposição à arte de diversas culturas e épocas amplia o horizonte cultural das crianças, promovendo a inclusão e o respeito pela diversidade.

Diante disso, este artigo tem como objetivo geral analisar como as Artes Visuais influenciam o processo de aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças. Para tanto, foi necessário identificar os principais benefícios das Artes Visuais para o desenvolvimento cognitivo das crianças, investigar como as Artes Visuais podem contribuir para o desenvolvimento emocional das crianças, e analisar as práticas pedagógicas recomendadas para a integração dessas atividades no currículo escolar.

As Artes Visuais contribuem para a formação de indivíduos mais conscientes, empáticos e preparados para atuar em uma sociedade plural e interconectada. Para tanto é preciso responder ao seguinte questionamento: Como as Artes Visuais influenciam o processo de aprendizagem e desenvolvimento integral das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental I?

Acredita-se que as Artes Visuais influenciam a aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental I. As hipóteses sugerem que as Artes Visuais melhoram o desenvolvimento cognitivo, aprimorando habilidades como pensamento crítico e criatividade; promovem o desenvolvimento emocional, auxiliando na expressão de sentimentos e aumento da autoestima; e contribuem para o desenvolvimento social, incentivando a colaboração e o respeito à diversidade cultural e individuais.

Diante disso, este artigo busca analisar como as Artes Visuais influenciam o processo de aprendizagem e o desenvolvimento integral das crianças que iniciam no Ensino Fundamental I, explorando seus impactos nos aspectos cognitivo, emocional e social, e identificando as metodologias pedagógicas mais eficazes para a integração dessas atividades no currículo escolar. Busca também identificar os principais benefícios das Artes Visuais para o desenvolvimento cognitivo das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental I; compreender como as Artes Visuais podem contribuir para o desenvolvimento emocional das crianças, incluindo a expressão de sentimentos, a autoestima e a redução da ansiedade; e, por fim, destacar as práticas pedagógicas recomendadas para a integração das Artes Visuais no currículo escolar dos anos iniciais, destacando as estratégias que promovem a colaboração, a comunicação e o respeito às diferenças culturais e individuais.

2 OS BENEFÍCIOS COGNITIVOS DAS ARTES VISUAIS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O desenvolvimento cognitivo das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental I é um aspecto crucial que tem sido amplamente estudado por pesquisadores brasileiros. Segundo Vygotsky (2007), as atividades artísticas, como o desenho e a pintura, são essenciais para o desenvolvimento do pensamento simbólico nas crianças. Ele argumenta que, através da arte, as crianças conseguem representar e organizar suas experiências de forma simbólica, o que é fundamental para o desenvolvimento do pensamento abstrato.

Ferraz e Fusari (2009) destacam que as Artes Visuais contribuem significativamente para o desenvolvimento da percepção visual e da capacidade de observação. Ao envolverem-se em atividades artísticas, as crianças aprendem a perceber detalhes e a analisar formas, cores e texturas, habilidades que são transferidas para outras áreas do conhecimento. A percepção visual aguçada é uma base importante para o desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita.

A relevância das Artes Visuais para o desenvolvimento cognitivo também é enfatizada por Silva, Nogueira e Lima Elusta (2022), pois afirmam que a arte proporciona uma vasta gama de experiências, desde o teatro até a produção artística, promovendo a reflexão e a aprendizagem

significativa. Entretanto, é preocupante constatar que essa importância muitas vezes é negligenciada no ambiente escolar, refletindo-se em uma sociedade que não valoriza adequadamente a arte.

Ao dedicar-se a um projeto artístico, a criança aprende a planejar, a organizar suas ideias e a manter o foco em uma atividade por períodos prolongados, habilidades essenciais para o sucesso acadêmico. Embora a importância da arte no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças seja amplamente reconhecida, ainda há uma tendência à subestimação dessa disciplina, tanto por parte dos educadores quanto dos pais. Muitas vezes, a aula de arte é vista apenas como um momento de lazer, sem um real propósito educativo. No entanto, como ressaltado pelos autores, o ensino de arte abrange diversas linguagens e oferece benefícios significativos, como o desenvolvimento da criatividade e do senso crítico.

No âmbito dos primeiros anos do Ensino Fundamental, O ensino de arte possui uma influência fundamental no desenvolvimento global das crianças.. Além de estimular a criatividade e o pensamento crítico, essa disciplina contribui para o aprimoramento de habilidades motoras e comunicativas. No entanto, como observado por Silva, Nogueira e Lima Elusta (2022), o ensino de arte ainda enfrenta desafios significativos, como a falta de investimento na área cultural e a percepção equivocada de que a arte é dispensável.

Dessa forma, as Artes Visuais contribuem para o desenvolvimento da autonomia e da autoestima nas crianças. Ele aponta que, ao realizarem projetos artísticos, as crianças têm a oportunidade de tomar decisões, resolver problemas e ver o resultado concreto de seus esforços. Isso promove um senso de realização e confiança em suas próprias habilidades. Além disso, ajudam no desenvolvimento do pensamento espacial. As atividades como modelagem e construção envolvem a manipulação de formas e espaços tridimensionais, o que desenvolve a capacidade de visualização espacial. Essa habilidade é relevante não só para a arte, mas também para disciplinas como geometria e ciências.

2.1 O ENSINO DA ARTE DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Um processo educacional fundamentado na interação social pode contribuir significativamente para a construção da identidade das crianças, além de fortalecer o desenvolvimento emocional, afetivo e cognitivo. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, determina a obrigatoriedade da inclusão da arte na educação básica em suas diversas etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

Contudo, os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) destacam a relevância do ensino de

Arte, enfatizando seu caráter interdisciplinar dentro do ambiente escolar. Esta área também favorece ao aluno relacionar-se criadoramente com as outras disciplinas do currículo. Por exemplo, o aluno que conhece arte pode estabelecer relações mais amplas quando estuda um determinado período histórico. Um aluno que exercita continuamente sua imaginação estará mais habilitado a construir um texto, a desenvolver estratégias pessoais para resolver um problema matemático. (BRASIL, 1997, p. 19).

A arte na escola possui um poder transformador, desenvolvendo a criatividade e a capacidade de resolver problemas. É nesse contexto que o aluno, de maneira autônoma, começa a contemplar o trabalho artístico, interpretando e identificando suas características. Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular - BNCC (Brasil, 2018) reforça a importância da arte na educação, destacando seus valores e consolidando sua obrigatoriedade.

A Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) especifica os conhecimentos fundamentais para os alunos da Educação Básica ao longo de sua trajetória escolar. Conforme orientações do Ministério da Educação (MEC), a BNCC se integra aos objetivos que guiam a educação brasileira, visando a formação integral dos estudantes e a promoção de uma sociedade equitativa, inclusiva e democrática.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018), é essencial que os alunos aumentem seu repertório e desenvolvam autonomia nas práticas artísticas por meio de uma reflexão sensível, imaginativa e criativa sobre os conteúdos artísticos e seus elementos constitutivos, bem como sobre as experiências de pesquisa, intervenção e criação.

A BNCC enfatiza ainda que a progressão das aprendizagens em Arte não deve seguir uma abordagem linear, rígida ou cumulativa em relação a cada linguagem ou objeto de conhecimento. Em vez disso, propõe um movimento onde cada nova experiência se relaciona com as anteriores e as posteriores, enriquecendo a aprendizagem artística (BRASIL, 2018).

Fomentar o desenvolvimento do potencial criativo dos alunos do Ensino Fundamental através do ensino de arte é crucial para proporcionar experiências artísticas como práticas sociais. Isso permite que os alunos se tornem os autores e principais criadores de suas próprias ideias.

Nesse contexto, diversas práticas podem ser implementadas, tais como exposições, saraus, espetáculos, performances, concertos, recitais, intervenções e outros eventos artísticos e culturais, tanto na escola quanto em outros ambientes. A criação artística possibilita que os alunos descubram sua poética pessoal (Brasil, 2018), tornando-se mais sensíveis ao mundo ao seu redor e aprendendo a refletir de maneira ampla, com atitudes autônomas durante o processo criativo.

A inclusão da arte no currículo escolar justifica-se pela capacidade de conscientizar os alunos sobre suas habilidades criativas. A arte contribui significativamente para o desenvolvimento da

personalidade e do senso crítico tanto individual quanto social. Além disso, a criação artística, marcada pela individualidade, ajuda a liberar tensões e energias, estabelecendo uma disciplina formativa interna de pensamento e ação, essencial para uma aprendizagem sem obstáculos e uma integração social sem dificuldades.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997) em arte destacam conteúdos que auxiliam na formação disciplinar em artes, abrangendo linguagens como teatro, dança e música, que enriquecem a produção artística dos alunos. No entanto, é evidente que a prática nem sempre reflete a teoria, especialmente no ensino da arte nas escolas. Isso ocorre, entre outros motivos, pela falta de materiais de apoio para os educadores e pela ausência de formação continuada que os capacite a planejar aulas mais dinâmicas e criativas. O documento aponta para esse problema ao afirmar que em muitas escolas ainda se utiliza, por exemplo, o desenho mimeografado com formas estereotipadas para as crianças colorirem, ou se apresentam 'musiquinhas' indicando ações para a rotina escolar, como a hora do lanche e hora da saída. (BRASIL, 1997, p. 26).

Há escolas que carecem do suporte necessário para o ensino da arte, como materiais didáticos que permitam uma abordagem criativa e envolvente para os alunos. Em algumas localidades, especialmente nas cidades do interior, faltam professores de arte qualificados. Além disso, há professores que, mesmo possuindo os recursos necessários, não utilizam sua imaginação para criar planos de aula criativos que despertem o imaginário das crianças, conforme seu desenvolvimento.

O desenvolvimento infantil envolve mudanças nas características físicas, cognitivas e psicossociais, que se transformam com o tempo. Essas características são influenciadas tanto pela hereditariedade quanto pelo ambiente em que a criança está inserida, incluindo as experiências proporcionadas, estimuladas e oportunizadas. Nesse sentido, a escola pode oferecer ao indivíduo a oportunidade de enfrentar desafios e dominar novas habilidades que surgirão ao longo de seu desenvolvimento. A satisfação com as conquistas auxilia na construção de julgamentos positivos em relação às suas habilidades cognitivas, motoras e sociais, promovendo confiança em suas ações e construindo autonomia para aprender e se tornar uma pessoa criativa e independente.

2.2 A INFLUÊNCIA DAS ARTES VISUAIS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

O desenvolvimento emocional das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental I é uma dimensão essencial que merece atenção especial. Nesse contexto, as Artes Visuais surgem como uma ferramenta poderosa para auxiliar as crianças na expressão e na compreensão de suas emoções. Através da arte, as crianças conseguem externalizar sentimentos e experiências que muitas vezes são

díficeis de verbalizar.

De acordo com Mantovani (2023), a cultura impacta pensamentos e comportamentos de várias maneiras, não apenas pela diversidade étnica ou racial, mas também em dimensões como religião, localização geográfica e status socioeconômico. Na educação artística, os professores devem estar cientes das diversas associações culturais que cada criança possui, para que possam aproveitar ao máximo as oportunidades artísticas.

Stein (2019) argumenta que a arte visual nos oferece ferramentas robustas, promovendo o avanço do conhecimento por meio do uso de diversas linguagens acessíveis, incluindo aquelas disponíveis em meios digitais.

Mantovani (2023) afirma que a infância pode ser vista como uma construção social dentro de um contexto histórico-cultural. Portanto, é crucial reconhecer o contexto em que a criança está inserida, pois a aprendizagem ocorre através das influências sociais, culturais e históricas. Bebês e crianças pequenas precisam e encontram segurança em ambientes familiares; assim, atividades artísticas enraizadas em suas experiências culturais despertarão seu interesse e beneficiarão seu aprendizado em artes.

Segundo Miranda, Mota Chagas e Costa (2021), a imagem não apenas reflete a realidade ou uma situação específica, mas também é uma fonte que gera e molda percepções sobre o mundo, manifestando-se em nossas ações e influenciando a maneira como nos vemos e agimos.

Mantovani (2023) destaca que as artes visuais são um meio pelo qual as crianças se conectam, identificam-se e constroem suas identidades culturais através de atividades e aprendizagens relacionadas a seus interesses e experiências, estimulando seu desenvolvimento e participação nas artes. Reconhecer os conhecimentos prévios de cada criança permite influenciar positivamente e promover o desenvolvimento artístico e a aprendizagem. Com isso, ao ensinar educação artística, é essencial representar adequadamente as identidades culturais das crianças nas oportunidades artísticas oferecidas.

O uso da arte visual em sala de aula, conforme explicam Lima e Gomes (2018), pode ajudar a reduzir e mitigar os sintomas do TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) em crianças. Dessa forma, Moura e Paim (2019) esclarecem que a prática do desenho está intimamente ligada ao desenvolvimento da escrita, pois através dele a criança expressa sua visão de mundo e seus sentimentos, facilitando assim o desenvolvimento da habilidade de escrever.

Para tanto, Duarte *et al.* (2021) observam que é essencial valorizar e promover a arte no ambiente escolar cada vez mais, pois ela facilita a comunicação com outras culturas, o desenvolvimento de relações sociais e o progresso pessoal do indivíduo. Em outras palavras, a arte contribui para a formação de cidadãos preocupados com o coletivo, livres de preconceitos, mais

tolerantes e conscientes, que se empenham em melhorar o ambiente em que vivem.

Sendo assim, as Artes Visuais contribuem para a construção de um ambiente escolar mais harmonioso e emocionalmente saudável. Ao incluir atividades artísticas no currículo, as escolas podem criar um ambiente onde as emoções são valorizadas e expressas de maneira construtiva. Esse ambiente promove o bem-estar emocional de todos os alunos, contribuindo para um clima escolar mais positivo e inclusivo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais do artigo sobre a importância das Artes Visuais para o desenvolvimento integral das crianças nos anos iniciais do Ensino Fundamental I demonstraram que essas atividades desempenharam um papel fundamental no enriquecimento cognitivo, emocional e social dos estudantes. Ao longo do estudo, foram identificados diversos benefícios que as práticas artísticas oferecem às crianças em fase de desenvolvimento, proporcionando-lhes oportunidades únicas para expressar suas emoções, estimular a criatividade e fortalecer habilidades fundamentais para a vida acadêmica e pessoal.

As Artes Visuais não se limitaram apenas a uma disciplina curricular; elas ofereceram um espaço de aprendizagem significativo onde as crianças puderam explorar sua própria identidade e descobrir novas formas de interagir com o mundo ao seu redor. Através do desenho, da pintura e da escultura, as crianças não apenas desenvolveram habilidades motoras finas e percepção visual, mas também aprenderam a pensar de forma crítica, a resolver problemas de maneira inovadora e a comunicar ideias de maneira criativa e original.

Além disso, as Artes Visuais desempenharam um papel crucial no desenvolvimento emocional das crianças, proporcionando um meio seguro para explorar e expressar sentimentos. Isso contribuiu significativamente para a regulação emocional e para o fortalecimento da autoestima, ajudando as crianças a lidarem com desafios e a desenvolver resiliência.

No contexto escolar, onde as demandas acadêmicas muitas vezes predominam, as Artes Visuais ofereceram uma válvula de escape construtiva e necessária. Elas não apenas complementaram o aprendizado em outras disciplinas, como também promoveram um ambiente escolar mais inclusivo e acolhedor, onde a diversidade cultural e individual foi valorizada.

Sendo assim, é fundamental que os educadores reconheçam e valorizem o potencial transformador das Artes Visuais na educação das crianças. Investimentos em formação continuada para os professores, recursos adequados para as escolas e políticas educacionais que valorizem a inclusão das Artes Visuais no currículo são passos essenciais para garantir uma educação mais

holística e equitativa.

Assim, o estudo reforçou a importância de uma abordagem pedagógica integrada, que reconheça as Artes Visuais não apenas como uma disciplina estética, mas como um componente essencial para o desenvolvimento integral das crianças, preparando-as para enfrentar os desafios do século XXI com criatividade, empatia e resiliência.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. **Lei nº 9.394/96**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases Educação Nacional. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base>. Acessado em 27 mai. de 2024.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais**. Brasília, 1997. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2024.

DUARTE, Maria Inês Delgado *et al.* **Artes e o contributo para a construção da identidade: a protagonização do aluno como meio para a aprendizagem da Educação Visual**. 2021. Dissertação de Mestrado.

FERRAZ, Maria Heloisa C. de T.; FUSARI, Maria Felisminda de Rezende. **Arte na educação escolar**. São Paulo: Cortez, 2009.

LIMA, Zuleide; GOMES, Allyne. O desenvolvimento de crianças com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade através das artes visuais para uma aprendizagem significativa: uma revisão integrativa da literatura. **Revista Inclusiones**, p. 208-238, 2018

MANTOVANI, Girlene Nascimento da Silva. As artes visuais e suas intervenções no cotidiano infantil. **Revista Primeira Evolução**, São Paulo, Brasil, v. 1, n. 43, p. 39–47, 2023. Disponível em: <https://primeiraevolucao.com.br/index.php/R1E/article/view/461>. Acesso em: 25 mai. 2024.

MIRANDA, Lisa Nascimento Gomes; MOTA CHAGAS, Thamires Burlandy; COSTA, Ana Valéria de Figueiredo. Ampliando repertórios e imaginários a partir da reflexão de uma abordagem pedagógica não hegemônica para o Ensino de Artes Visuais. **Revista Apotheke**, v. 7, n. 3.

MOURA, Eliane Maria Fogliarini; PAIM, Marilane Maria Wolff. A importância das Artes Visuais na aprendizagem das crianças. **Revista Apotheke**, v. 5, n. 3.

SILVA, Rebeca Isabeli Rodrigues da; NOGUEIRA, Laura Santesso; LIMA ELUSTA, Halima Alves. A importância da arte no Ensino Fundamental. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar**-ISSN 2675-6218, v. 3, n. 1, p. e3102116-e3102116, 2022.

STEIN, V. **Formação artística e estética de professores e crianças:** desenvolvimento da criação com artes visuais na Educação Infantil. Orientadora: Marta Chaves. 2019. 140 f. Tese (Doutorado em Educação) –Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2019.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente.** São Paulo: Martins Fontes, 2007.